

MRDI DIZAYN FAKULTETI FAOLIYATIDA TA'LIM VA AMALIYOT UYG'UNLIGI: TARIXIY JARAYONLAR VA HOZIRGI HOLAT

Oltiboyeva Mehribonu Baxrom qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi milliy rassomlik va dizayn instituti
17.00.08 – “San’at nazariyasi va tarixi” tayanch doktoranti (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15401938>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti (MRDI) dizayn fakultetining tarixi, shakllanishi, hozirgi faoliyati va ta’lim hamda amaliyot integratsiyasidagi muammolar va ularning yechimlari ilmiy tahlil qilinadi. Maqolada fakultetning o‘ziga xos rivojlanish bosqichlari, amaliyot tizimi va innovatsion tashabbuslar bo‘yicha ma’lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: MRDI, dizayn fakulteti, ta’lim, zamonaviy dizayn, dekorativ san’at. amaliyot, integratsiya, o‘quv-uslubiy jarayon

Аннотация: В статье с научной точки зрения анализируются история, становление, современная деятельность, а также проблемы и пути решения в интеграции образования и практики факультета дизайна Национального института искусств и дизайна имени Камолитдина Бехзода (НИХД). В статье представлена подробная информация об уникальных этапах развития факультета, системе практики и инновационных инициативах.

Ключевые слова: МРДИ, факультет дизайна, образование, современный дизайн, декоративно-прикладное искусство. практика, интеграция, учебно-методический процесс

Abstract. This article scientifically analyzes the history, formation, current activities, problems in the integration of education and practice and their solutions of the design faculty of the Kamoliddin Behzod National Institute of Art and Design (MRDI). The article provides detailed information on the specific stages of development of the faculty, the practice system and innovative initiatives.

Keywords: MRDI, design faculty, education, modern design, decorative arts. practice, integration, educational and methodological process.

Kirish. Zamonaviy ta’lim jarayonlarida amaliyotga yo‘naltirilgan yondashuv ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, san’at va dizayn yo‘nalishlarida bu masala dolzarb ahamiyat kasb etadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli “Harakatlar strategiyasi” va 2019-yil 29-apreldagi PQ-4307-sonli qarorida oliy ta’limda amaliyotga asoslangan yondashuvlar alohida belgilab o‘tilgan. Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti (MRDI) dizayn fakulteti esa o‘z faoliyatida ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasini bosqichma-bosqich shakllantirgan va bu borada muhim tajribaga ega. Shuningdek, fakultetning ilmiy-tadqiqot va amaliy faoliyatini milliy dizayn tizimi bilan uzviy bog‘lash va xalqaro mehnat bozoriga mos ravishda takomillashtirish talab etilmoqda. Maqolada

dizayn fakultetining tarixiy shakllanishi, rivojlanish bosqichlari, hozirgi tarkibi va amaliyot tizimi haqida batafsil tahlil olib boriladi.

Bugungi globallashuv va texnologik taraqqiyot sharoitida dizayn sohasi nafaqat estetik yechimlarni, balki iqtisodiy samaradorlikni ham ta'minlaydigan muhim tarmoqqa aylangan. Shu nuqtai nazardan qaraganda, dizayn sohasida kadrlar tayyorlash sifati, ayniqsa amaliyot bilan uyg'unligi har qachongidan ko'ra dolzarb masala hisoblanmoqda. Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti dizayn fakultetining tarixi va hozirgi faoliyatini ilmiy tahlil qilish orqali, mazkur maqola O'zbekiston dizayn ta'limi tizimida ta'lim-amaliyot integratsiyasining holati va muammolarini aniqlashga xizmat qiladi. Shuningdek, dizayn fakultetining rivojlanish bosqichlarini chuqur o'rganish bu yo'nalishning milliy modelini yaratishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Maqolada fakultetning o'quv jarayonidagi yutuqlari, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari ilmiy asosda tahlil qilingan. Shu bilan birga, xalqaro tajriba bilan solishtirish orqali dizayn ta'limini innovatsion yondashuvlar asosida takomillashtirish bo'yicha takliflar berilgan.

Asosiy qism. Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimovning 1997-yil 23-yanvardagi “O'zbekiston Badiiy Akademiyasini tashkil etish to'g'risida” gi Farmoni hamda Vazirlar Mahkamasining 1997-yil 11-martdagi 131-sonli Qaroriga asosan, 1954-yilda Toshkent teatr va rassomlik san'ati instituti qoshida ochilgan rassomlik fakulteti negizida tashkil topdi. O'tgan qisqa vaqt oralig'ida institutda qator yangi yo'nalishlar shakllanib, o'z an'analariga ega bo'ldi. Dastlab “Rangtasvir”, “Amaliy san'at”, “Grafika” ta'limi yo'nalishi bo'yicha ixtisos kadrlar tayyorlangan bo'lsa, keyinchalik, “San'atshunoslik”, 1997-yildan “Dizayn”, 2001-yildan “Kasbiy ta'lim (Professional ta'lim)” yo'nalishlari bo'yicha bakalavriat bosqichida mutaxassis kadrlar tayyorlandi. 1999-yildan magistratura bosqichida mutaxassis kadrlar qabul qilinishi yo'lga qo'yilib, 2002-yildan oliy malakali ilmiy, ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlash maqsadida Aspirantura bo'limi, 2010-yildan Katta ilmiy xodim-izlanuvchi va mustaqil izlanuvchilar instituti tashkil etildi. Hozirgi vaqtga kelib institutda 4 tafakultet mavjud bo'lib, ular tarkibida 15 ta kafedralar faoliyat ko'rsatmoqda. Xususan, Tasviriy san'at fakulteti - Dastgohli rangtasvir, Mahobatli rangtasvir, Teatr bezagi rangtasviri, Minniatyura va kitob grafikasi, Haykaltaroshlik; Amaliy san'at fakulteti - Badiiy kulolchilik va me'moriy yodgorliklar bezagini ta'mirlash, Amaliy bezak san'ati, Chizmatasvir; San'atshunoslik fakulteti - Tasviriy san'at tarixi va nazariyasi, Muzeyshunoslik, Libos dizayni, Interyerni loyihalash, Ijtimoiy fanlar, pedagogika va kasbiy ta'lim, O'zbek va xorijiy tillar, Informatika va menejment; Dizayn fakulteti - Libos dizayni kafedrasi, Dizayn kafedrasi va Amaliy grafika kafedralari shular jumlasidandir.

Dizayn fakulteti haqida fikr yuritadigan bo'lsak, dizayn yo'nalishi bo'yicha oliy ta'limni tashkil etish g'oyasi XX asr o'rtalaridan boshlab shakllangan bo'lsa ham uning to'laqonli institutsional ta'lim shakli 1997-yilda Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti tarkibida tashkil etilishi bilan mustahkam asos oldi. Bugungi kunda yuqorida aytilganidek Dizayn fakultetida 3 ta kafedra faoliyat olib bormoqda bular: Libos dizayni kafedrasi, Dizayn kafedrasi va Amaliy grafika kafedrasi. Bu kafedralarda hozirda mingga yaqin talaba-yoshlar ta'lim olishmoqda.

Dizayn fakultetining shakllanishi hamda bu davr mobaynida erishgan yutuqlarini quyidagi 3 bosqichga ajratish mumkin:

1. **1997–2005 yillar:** Bu davr mobaynida Dizayn fakulteti o‘z faoliyatini boshladi va dastlabki yo‘nalishlar, jumladan grafik dizayn va sanoat dizayni yo‘nalishlari tashkil etildi. Dastlab, fakultetda faqat nazariy ta‘limga e‘tibor berilgan bo‘lsa-da, 2000-yildan boshlab kompyuter texnologiyalariga oid kurslar joriy etildi. Bunday kurslarning joriy qilinishi talabalarning kompyuter savodxonligini ortishiga va kompyuter texnologiyalari asosida yangicha dizayn loyihalarini ishlab chiqilishiga zamin yaratdi. [1]

Dizayn fakulteti dastlab “Dekorativ san‘at va dizayn” yo‘nalishlari asosida tashkil etilgan. Uning ilk o‘qituvchilari orasida Mahmud Mahkamov, Erkin Bekmuhamedov, Ixtiyor Karimov kabi o‘zbek dizayn maktabining yetakchi vakillari bo‘lgan. Fakultetda grafik dizayn, sanoat dizayni, kiyim dizayni kabi mutaxassisliklar yo‘lga qo‘yildi va ta‘lim jarayoni san‘at bilan ishlab chiqarishning kesishgan nuqtasida shakllandi.[2]

Dizayn ta‘limi asosan, ishlab chiqarish korxonalarini ehtiyojidan kelib chiqib tashkil etilgan edi. Bu holat o‘sha davrda ham MRDI (uning avvalgi shakllari)da dizayn mutaxassisliklari bilan texnologik zavodlar, reklama byurolari, ko‘rgazma tashkilotlari o‘rtasidagi hamkorlikda namoyon bo‘lgan. Talabalar o‘z bitiruv ishlarini amaliy topshiriqlar sifatida ishlab chiqarishgan, bu esa ishlab chiqarish ehtiyojiga bevosita xizmat qilgan.[3]

Mustaqillik yillarida dizayn ta‘limiga milliylik ruhini singdirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish, amaliyotga yo‘naltirilgan fanlar blokini kengaytirish orqali integratsiya bosqichma-bosqich rivojlandi. 2000-yillardan boshlab fakultet bitiruvchilari ishlab chiqarish korxonalarida grafik dizayn, sanoat dizayni, moda dizayni sohalarida faoliyat yurita boshlashdi. Bunday tajriba ta‘limning samaradorligini kuchaytirdi va bu sohalariga qiziqishning ortishiga sabab bo‘ldi. [4]

2. **2005–2015 yillar:** Fakultetning rivojlanishida yangi yo‘nalishlar, masalan, libos dizayni, multimedia dizayni va interyer dizayni kiritildi. Bu davrda fakultetning xalqaro hamkorliklari ham rivojlanib, bir qator xalqaro konferensiyalar va ta‘lim dasturlariga qatnashdi. [5]

3. **2015–2024 yillar:** Raqamli texnologiyalar va veb-dizayn yo‘nalishlari o‘quv dasturlariga kiritildi. Talabalar amaliyotini amalga oshirishda ish beruvchilar bilan yaqindan hamkorlik qilish yo‘lga qo‘yildi. Fakultetda yangi o‘quv-uslubiy materiallar, raqamli dizayn laboratoriyalari va kompyuter grafikasi xonalari tashkil etildi. [6]

2018-yildan institutda Taylanddagi Channapatana Xalqaro dizayn instituti bilan hamkorlikda qo‘shma ta‘lim dasturlari asosida Dizayn (interyerni loyihalash) hamda Dizayn (Libos va gazlamalar) ta‘lim yo‘nalishlari, 2019-yildan Janubiy Koreya Respublikasi Kemyon universiteti bilan hamkorlikda qo‘shma ta‘lim dasturlari asosida Dizayn (Libos va gazlamalar) ta‘lim yo‘nalishlari bo‘yicha kadrlar tayyorlash yo‘lga qo‘yildi.

Bugungi kunda MRDI dizayn fakultetida ta‘lim va amaliyot uyg‘unligiga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Fakultet Toshkent shahri va boshqa hududlardagi reklama studiyalari, moda uylari, bosmaxonalar, zamonaviy dizayn ofislari bilan hamkorlikda talabalarga real buyurtmalar asosida loyiha bajarish imkonini yaratmoqda.

Talabalar 3-4 kursdan boshlab malakaviy amaliyotlarini turli dizayn agentliklarida o‘taydi. Shuningdek, dars jarayonlariga amaliyotchi mutaxassislar – stajirovka o‘tgan bitiruvchilar, sanoat dizaynerlari, grafik mutaxassislar jalb etiladi. Fakultetda zamonaviy

texnologiyalarga asoslangan fanlar – 3D modellashtirish, veb-dizayn, UI/UX dizayn, raqamli animatsiya kiritilgan. [7]

Ta’lim hamda amaliyot integratsiyasidagi kamchiliklar va muammolar. Dizayn fakultetining faoliyatida yuqorida aytilgan yutuqlar bilan bir qatorda ba’zi muammolar ham mavjud:

- **Ishlab chiqaruvchi tashkilotlar bilan hamkorlikning yetarlicha rivojlanmaganligi** ta’lim jarayonini amaliyot bilan o‘zaro bog‘liq holda tashkillashtirishga to‘siq bo‘lmoqda.

- Fakultetda amaliyot o‘tkazishning asosiy shakli simulyatsiya va o‘quv loyihalari bilan cheklanganligi talabalarning real dizayn loyihalari bilan ishlashda ko‘pgina muammolarni keltirib chiqarmoqda. Shulardan biri sifatida talabalarning real dizayn loyiharini o‘quv dizayn loyihalari kabi sodda tuzishlari hamda amaliyotga tadbiiq eta olmayotganliklarini aytish joiz.

- **O‘quv dasturlarining ishlab chiqarish ehtiyojlariga to‘liq mos kelmasligi.**

- Fakultetda o‘quv dasturlarining ishlab chiqarish ehtiyojlari bilan integratsiyasi hali ham cheklangan.

- **Bitiruvchilarning portfoliolarining kasbiy standarti past bo‘lishi** talabalarning kelgusidagi faoliyatlarini noto‘g‘ri tashkil qilishlariga saba bo‘lmoqda.

Yuqoridagi kamchiliklar va muammolarga yechim sifatida quyidagilarni taklif etishimiz mumkin:

- Bitiruv amaliyotlarini real dizayn buyurtmalari asosida tashkil etish.

- Talabalar portfoliolarini ish beruvchilar ishtirokida baholash.

- Fakultetda kichik dizayn studiyalarini yaratish, shuningdek, talabalarga mustaqil loyiha yaratish imkoniyatini berish.

Yuqoridagi takliflar asosida ta’lim jarayonini integratsiyalash bitiruvchi talabalarning kelgusidagi faoliyati uchun poydevor bo‘lib, ish jarayoni samaradorligini ortishiga va yuqori cho‘qqilarni zabt etishlariga asos bo‘lib xizmat qiladi.

Xulosa. Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki, Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti dizayn fakulteti ba’zi bir muammolarga qaramasdan ta’lim va amaliyotning integratsiyalashuvida ko‘plab ijobiy o‘zgarishlarga erishgan. Fakultetda o‘quv jarayonining ishlab chiqarish ehtiyojlariga moslashtirilishi va amaliy loyihalar orqali talabalar portfoliolarini shakllantirish ustida ishlash davom etmoqda. Shuningdek, fakultetning xalqaro aloqalarini kengaytirish va yangi texnologiyalarni ta’lim jarayoniga kiritish zarurati ham mavjud. Yuqoridagi muammolarga taqdim etilgan yechimlar va takliflar asosida ta’limni tashkil etilsa, ta’lim samaradorligi yanada ortadi. Zero, fakultetning rivojlanishi shubhasiz mamlakat dizayn sohasining kelajagi uchun ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. MRDI dizayn fakulteti faoliyati bo‘yicha kafedra hisobotlari (2021–2024).
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining O‘zbekiston Badiiy Akademiyasi tashkil etilishi to‘g‘risidagi 1997-yil 26-martdagi farmoni.
3. T.T. Eshbekov. “O‘zbekiston dizayn san’ati: tarix va taraqqiyot” – Toshkent: O‘zbekiston san’ati, 2019
4. Qayumova N. “O‘zbekiston dizayn ta’limi taraqqiyotining bosqichlari”. – San’at, 2020, №2.
5. Bafoyev N. *San’at va ishlab chiqarish integratsiyasi masalalari*. Toshkent, 2019.
6. Shodiev A. *Raqamli dizayn va uning ta’limdagi o‘rni*. Toshkent, 2022.

7. MRDI Dizayn fakulteti faoliyati haqida – Institut arxivi, 2023–2024-yilgi o‘quv yili materiallari.